

AGRICULTURAL AND RURAL EDUCATION

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6968980>

Султанова Майя Туйчиевна

*преподаватель АЛ САМГИИЯ Академический лицей Самаркандского Института
Иностранных Языков*

Аннотация: *В данной статье раскрывается содержание профессиональной подготовки будущего учителя. Статья освещает вопросы повышения эффективности воспитания студентов, профессиональной подготовки будущего учителя, повышения роли педагогической техники в системе образования. Полное овладение педагогической техникой, формирование ее квалификации. Сделан вывод о том, что в современных требованиях образовательного стандарта педагог должен быть интеллектуально и нравственно развитым человеком для работы по формированию этих же качеств у подрастающего поколения.*

Ключевые слова: *речь, формирование, оптимизация, процесс, способность, педагогическая техника, новаторство, педагогическая компетентность, комплекс упражнений, общение, мимика, пантомимика*

Профессиональная подготовка преподавателя включает в себя две составляющих:

- **профессиональную обученность;**
- **профессиональную компетенцию.**

Непрерывная профессиональная подготовка является одной из составляющих частей системы педагогической подготовки преподавателя.

Профессиональная подготовка дает возможность повысить уровень педагогической культуры преподавателя, способствует оптимизации решения задач обучения, воспитания и развития обучаемых.

Составным элементом структуры целостной системы педагогического мастерства является педагогическая техника.

Проблеме педагогической техники уделено большое внимание в работах таких авторов как: Ю.П. Азаров, Н.И. Болдырев, Н.Л. Вербова, П.В. Галахова, Б.Н. Головин, Ф.Н. Гоноболин, И.А. Зязюн, В.А. Кан-Калик, А.А. Леонтьев, С.Т. Никольская, Л.И.

AGRICULTURAL AND RURAL EDUCATION

Рувинский, В.А. Слостенин, Н.Н. Тарасевич, Ю.И. Турганинова, Н.Д. Хмель, В.П. Лихачев, Н.М. Яковлев и др.

Общепринятым в научно-педагогической литературе является представление педагогической техники как некоторого комплекса общепрофессиональных умений, определяющих активную педагогическую деятельность.

В этот комплекс входят четыре группы умений:

- владение пластикой тела (мимика, пантомимика);
- управление своим состоянием (снятие психического напряжения);
- социально-перцептивные умения (восприятие внешности, наблюдение);
- техника речи (дыхание, постановка голоса, дикция, темп речи).

Под педагогической техникой понимается целостная динамическая система, состоящая из таких взаимосвязанных компонентов как:

- техника педагогического саморазвития;
- эмоционально-образное самовыражение;
- моделирование педагогического взаимодействия;
- управление педагогическим взаимодействием;
- социальная перцепция;
- эмоционально-образная выразительность;
- реализация интеллекта.

В основе построения **педагогической техники** лежит принцип: от сознательного овладения педагогической техникой, развития ее элементов к подсознательному их использованию в процессе педагогического взаимодействия.

Педагогическая техника является одним из наиболее значимых компонентов педагогического мастерства.

Профессиональное владение педагогической техникой превращает эмоции, голос, речь, жест, мимику педагога в аппарат педагогического воздействия.

Профессиональное владение педагогической техникой превращает эмоции, голос, речь, жест, мимику учителя в аппарат педагогического воздействия.

Таким образом, истинное педагогическое мастерство преподавателя теснейшим образом связано с высоким уровнем педагогической культуры, мастерства и педагогической техники.

AGRICULTURAL AND RURAL EDUCATION

Эта взаимосвязь определяет пути дальнейшего саморазвития, самовыражения и самореализации преподавателя.

На современном этапе развития образования возрастает необходимость особой психолого-педагогической подготовки преподавателя. Перестановка акцента на развитие личностных и профессионально-педагогических качеств преподавателя дает возможность эффективнее организовывать учебно-воспитательный процесс.

Современный преподаватель должен владеть техникой самопознания, самопрограммирования, самоуправления, воспитания речи, пластической выразительности, методической и коммуникативной подготовки и техникой самореализации в педагогическом взаимодействии.

Это дает ему возможность успешно справляться с умственными, эмоциональными, нравственными и физическими нагрузками в процессе профессиональной деятельности.

Высокий уровень педагогического мастерства обеспечивает мыслительную активность обучаемых, снижает их эмоциональную напряженность.

Педагог-мастер может оперативно применять свои знания в изменяющихся педагогических ситуациях, умело моделировать методы, приемы и средства воздействия на обучаемых в ходе решения педагогических задач.

Как определить профессиональные склонности?

Предлагаем «Тест для определения профессиональных склонностей». Он разработан Е. А. Климовым.

Познакомьтесь с вопросами. Если вы согласны с тем или иным утверждением, поставьте рядом с цифрой знак плюс (+), а если нет – знак минус (-).

Вопросы для самооценки	Типы профессий				
	П	Т	З	Х	Ч
1. Подолгу могу заниматься любимой художественной работой				3	
2. С удовольствием провожу время в кругу любителей математики			1		

AGRICULTURAL AND RURAL EDUCATION

3. Охотно читаю литературу на темы о воспитании					2
4. Окружающие признают мои технические способности		4			
5. Люблю посещать технические выставки		1			
6. Часто решаю кроссворды, головоломки, трудные задачи			3		
1. Люблю общаться с детьми, рассказывать им что-либо					3
8. Люблю читать книги о природе	2				
9. Друзья считают, что у меня есть способности к искусству				4	
10. Люблю возиться с растениями и животными	3				
11. Охотно и часто посещаю зрелищные мероприятия				1	
12. С удовольствием провожу время в беседах с друзьями					1
13. Подолгу могу что-то мастерить		3			
14. Часто читаю техническую литературу		2			
15. Охотно наблюдаю за растениями и животными	1				
16. Учителя считали, что у меня хорошие математические способности			4		
17. Легко схожусь с людьми, у меня много друзей					4
18. Точные науки считаю интересными и нетрудными			2		
19. Многие признают меня хорошим цветоводом (пчеловодом и т. д.)	4				
20. Охотно читаю книги об искусстве				2	

AGRICULTURAL AND RURAL EDUCATION

Подсчитайте сумму чисел, отмеченных в каждом столбце. Наибольшая положительная сумма – показатель наиболее выраженной склонности на данное время – 10 баллов.

Тест составлен с таким расчетом, чтобы по каждой группе профессий оценивались:

- эмоциональное отношение
(нравится – не нравится) 1 балл;
- познавательная активность личности 2 балла;
- наличие некоторого опыта 3 балла;
- факт признания способностей окружающими 4 балла.

Если вы набрали 10 баллов в графе «Человек», у вас максимальный показатель склонности к типу профессий «Человек - Человек», есть хорошие предпосылки стать педагогом.

Как известно, педагогическая деятельность неоднозначна по своему содержанию.

Особое значение в педагогической деятельности отводится сознанию педагога.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Абильдина С.К. Сарсекеева Ж.Е. Профессиональная подготовка будущего учителя в системе высшего образования
2. Н.Е.Щуркова, Н.Е.Питюков Педагогическая технология М.2010
3. Левитес, Д.Г. Педагогические технологии: Уч./ М Инфра- М, 2014.
4. Гуслова М. Н . Инновационные педагогические технологии: Учебник/ М.:Академия, 2018.
5. Ивкина И.М., Кулакова И.А.Пак Н.И.Романов Д.И. Мегакласс как инновационная модель обучения Красноярск 2014